

МУЗЕЕФИКАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ГОРОДА ХИВЫ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Бозорбоева Умида Мансуровна

Преподаватель кафедры «Музееведение» Национального института художеств и дизайна имени Камолитдина Бехзода, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504569>

Аннотация. В данной статье на примере города Хива с научно-практической точки зрения проанализированы процессы музеефикации объектов историко-культурного наследия. После обретения независимости в процессе восстановления национальных традиций освещаются усилия, направленные на сохранение исторических памятников, их музеефикацию и использование в соответствии с современными требованиями. Проанализирован мировой опыт, в частности практика создания музеев под открытым небом, и рассмотрено применение данного подхода в Узбекистане, особенно на примере архитектурного комплекса Ичан-Кала в городе Хива.

Ключевые слова: Хива, музеефикация, музей под открытым небом, Ичан-Кала, историко-культурное наследие, памятник архитектуры, музейная архитектура, музей-заповедник, консервация, ЮНЕСКО.

Abstract. This article provides a scientific and practical analysis of the processes of museification of historical and cultural heritage sites, using the city of Khiva as a case study. Following the country's independence, the article highlights efforts aimed at preserving historical monuments, their museification, and their adaptation for use in accordance with modern requirements as part of the revival of national traditions. The global experience is analyzed, in particular the practice of establishing open-air museums, and the application of this approach in Uzbekistan is examined, especially through the example of the Ichan-Kala architectural complex in the city of Khiva.

Key words: Khiva, museumification, open-air museum, Ichan-Kala, historical and cultural heritage, architectural monument, museum architecture, museum-reserve, conservation, UNESCO.

Annotatsiya. Mazkur maqolada Xiva shahri misolida tarixiy-madaniy meros obyektlarini muzeylashtirish jarayonlari ilmiy-amaliy jihatdan tahlil etilgan. Mustaqillikdan keyin milliy qadriyatlarini tiklash jarayonida tarixiy yodgorliklarning saqlanishi, muzeylashtirilishi va ularni zamonaviy talablar asosida foydalanishga qaratilgan sa'y-harakatlar yoritilgan. Jahon amaliyoti, xususan, ochiq osmon osti muzeylari tajribasi tahlil qilinib, bu uslubning O'zbekistondagi qo'llanilishi, ayniqsa Xiva shahridagi Ichan qal'a majmuasi misolida yoritiladi.

Kalit so'zlar: Xiva, muzeylashtirish, ochiq osmon osti muzeysi, Ichan qal'a, tarixiy-madaniy meros, me'moriy yodgorlik, muzey arxitekturasi, muzey-qo'riqxonona, konservatsiya, YUNESKO.

После обретения независимости нашим государством были созданы широкие возможности для возрождения наших национальных традиций и ценностей, были восстановлены древние здания, сооружения и архитектурные памятники, построенные в древности и сохранившиеся до наших дней. Особое внимание уделялось и музееведению, в архитектуре музейных зданий произошли большие изменения.

Сегодня архитектура музейных зданий вызывает различные споры среди музееведов, искусствоведов и архитекторов. По данным ЮНЕСКО, 80% музейных зданий расположены в зданиях, построенных ранее для дворцов, замков, церквей, общественных и других целей. Большинство этих сооружений входило в состав исторических, культурных и архитектурных памятников и размещение музеев в таких зданиях было предназначено выполнению двух целей: с одной стороны, для сохранения исторического облика архитектурных памятников, а с другой стороны, для содержания здания в соответствии с современными требованиями. [1:78].

Объекты, не построенные специально для музеев, ограничивают возможности пополнения коллекций фонда, проведения исследований, организации порядка и системы хранения экспонатов на уровне требований соответствующих правил и норм, которые могут быть реализованы в любом направлении музейной работы. Обычно интерьеры этих зданий переделываются в соответствии с функциями музея.

Среди музейных зданий есть музеи под открытым небом, музейные заповедники, где здания и исторические памятники консервируются как музейные предметы, они находятся под государственной охраной и исследуются [2:92]. Музеи под открытым небом служат одним из основных средств отражения потенциала истории, силу и мощь нации, особенно ее прошлое в зеркале других наций и народов мира.

Впервые в мировой практике музеефикация памятников исторической архитектуры, являющихся объектами культурного наследия, то есть создание музеев под открытым небом связано с именем ученого-этнографа А. Хазелиуса. Музеи под открытым небом были созданы в 1891 году по инициативе А.Хазелиуса под термином "Скансен" в городе Стокгольм Швеции [3:87]. В начале XX века организация музеев под открытым небом получила широкое распространение во многих городах мира.

В настоящее время сохранение объектов культурного наследия путем преобразования исторических памятников в музеи под открытым небом считается наиболее эффективным методом в области музейной архитектуры. Этому типу музеефицированных зданий присвоен статус "Музеи будущего."

Музеи под открытым небом считаются наследием всемирного характера и являются продуктом сознания, гения, мировоззрения и созидательного потенциала нации. Следует признать, что здания музеев под открытым небом, расположенные в нашей стране, находятся в постоянном внимании не только нашего народа, но и иностранцев. Особенно туристы, посещающие древнюю и молодую Хиву, с восхищением смотрят на здания архитектуры музеефицированных исторических памятников и музейные предметы.

Хива занимает особое место среди древних городов благодаря своему строительству, историческому прошлому и целостному сохранению архитектурных памятников.

Хива издревле состояла из трех частей: Арк (государственная администрация), Ичан-кала (внутренняя крепость) и Дишан-кала (внешняя крепость). Все три части города были окружены толстыми и высокими отдельными стенами, построенными из пахсы (глиняная стена) и сырцового кирпича и имели по 4 ворот. В Ичан-Кале в основном располагались резиденции представителей правящего класса, дворцы, медресе, мавзолеи и мечети. В Дишан-кале жили купцы, ремесленники и другие представители различных профессий, где были расположены их предприятия, лавки, а также рынок.

Часть города Ичан-Кала является единственным сохранившимся целым городом-памятником в Центральной Азии, его историческая судьба и архитектурные памятники

неразрывно связаны с историко-культурным развитием Хорезма, древнейшего культурного оазиса мира. Уникальный город Хива является творческим завершением искусства и труда хорезмских архитекторов, унаследовавших многовековые архитектурно-строительные традиции Хорезма, являющимся колыбелью древней культуры народов Востока.

12 декабря 1990 года специальным решением 14-й сессии ЮНЕСКО, состоявшейся в Канаде, город Хива первым в Центральной Азии был зарегистрирован как «Всемирное наследие». Широкое празднование в 1997 году под эгидой ЮНЕСКО в мировом масштабе 2500-летнего юбилея Хивы свидетельствует о признании этого города во всем мире.

Хивинский историко-архитектурный Государственный музей-заповедник Ичан-Кала - один из старейших музеев Узбекистана, расположен на площади 26 гектаров и окружен древними стенами Ичан-Калы. Ичан-кала состоит из своеобразных единых архитектурных сооружений, окруженных высокой глинобитной стеной. Крепость имеет четыре ворота - Ота дарвоза, Полвон дарвоза, Тош дарвоза и Богча дарвоза. Стены Ичан-Кала со временем неоднократно разрушались и реставрировались. Длина окружности стены составляет около 2200 метров, высота - 7-8 метров, а толщина фундамента - 5-6 метров. Ичан-кала построена в форме прямоугольника и имеет длину 650 метров и ширину 400 метров, то есть занимает площадь 26 гектаров.

К первой половине XIX века в Хиве существовало в общей сложности два ханских дворца, семнадцать мечетей и двадцать две медресе. Ичан-кала - крупный и уникальный архитектурный памятник в Средней Азии, унаследованный от наших предков. Он известен как город тысячи куполов. Ичан-кала – внутренняя крепостная часть города Хивы - Шахристан.

В период правления Мухаммада Рахимхана, Аллакулихана и Мухаммада Аминхана в Ичан-кале была проведена широкомасштабная созидательная работа. Мухаммад Аминхан рядом с Кухна Арк в западной части Ичан-Калы построил башню известную под названием Большой минарет. При строительстве Ичан-Калы хивинские зодчие использовали метод строительства сооружений лицом к лицу, традиции, существовавшие в Средней Азии с древних времен. Этот метод называется "парным."

При строительстве Ичан-Калы также соблюдались традиции строительства зданий в виде отдельных ансамблей. Например, несколько мечетей, медресе, бани, таки, караван-сараев и ханского дворца построенные у ворот Полвон образуют такой уникальный ансамбль. В 1990 году Ичан-кала была включена в список Всемирного наследия и превращена в музей.

В этот период, хотя современные жилые дома и учреждения культурно-бытового обслуживания, построенные в городе, создавали определенные удобства для хивинцев, его древняя часть сохранилась как музей истории и архитектурных памятников средневековья.

Хива является одним из основных туристических городов, сохранившие первоначальный облик нашей страны. Каждый, кто побывает в Хиве, ознакомившись и наблюдая за её архитектурными памятниками такими как: древнейший архитектурный памятник - мавзолей Саида Алауддина (XIV век), Куня Арк, Джума мечеть с 212 резными колоннами и Белая мечеть, мавзолей Пахлавона Махмуда и Уч авлиё, медресе Шергазихана, Кутлуг Мурада Инока, Мухаммада Амина Инока, караван-сарай и тим Аллакулихана, минареты Исломходжа, Полвонкори, Кальтаминор, большие и малые минареты, дворец Тошховли состоящий из 163 комнат и другие сооружения; а также

разноцветными изразцами и заклепками, узорами резьбы и эпиграфическими надписями, использованными в этом замечательном комплексе зданий, несомненно почувствует себя как в средневековой Хиве. Поэтому наше государство объявило Ичан-Калу заповедником архитектурных памятников средневековья и придает большое значение его сохранению и реставрации.

Архитектурные памятники Хивы – это единый комплекс, который привлекает внимание сохранением древнего города и ритмичным расположением памятников. Хива относится к зданиям под открытым небом как к музейным предметам, которые были реконструированы и законсервированы в годы независимости.

В заключение необходимо отметить, что одной из самых сложных задач в архитектуре музейных зданий – это музеефикация исторических памятников, таких как Хива, расположение находящихся внутри них музеев-заповедников в соответствии с зданием, а также соблюдение всех требований современного музееведения и не разрушать исторический объект. При этом важной задачей является сохранение не только архитектурного облика здания и интерьеров, но и целого комплекса.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. А.В.Чугунова. “Дом” для музея: к вопросу о функциях музейной архитектуры. Вестник СПбГУКИ. № 4 (17) 2013 С-126
2. Ж.Ҳ.Исмоилова. “Замонавий музейшунослик асослари”.Т:Турон Замин Зиё, 2016.-133 б.
3. П. В. Глушкова. Классификация музеев под открытым небом в аспекте актуализации нематериального культурного наследия. Вестник Кемеровского государственного университета 2015 № 1 (61) Т. 1.Ст-60.